

О приближенном учете годового испарения с поверхности Каспийского моря

Постников Александр Николаевич, кандидат географических наук, доцент
Российский государственный гидрометеорологический университет, г. Санкт-Петербург

Предлагается формула для расчета годовых значений испарения с поверхности Каспийского моря по температуре воздуха на прибрежной станции. Правомочность такого предложения подтверждается косвенным образом через сравнение измеренных и рассчитанных, с использованием предлагаемой формулы, годовых изменений уровня моря. Корректируется величина притока речных вод к морю.

Ключевые слова: Каспийское море, годовое испарение, приток речных вод.

On approximate accounting of a year's evaporation from the surface of the Caspian sea

Postnikov Alexander N., Candidate of geographical science, senior lecturer
Russian State Hydrometeorological University Saint-Petersburg

The formula for calculation of a year's values of evaporation from the surface of the Caspian sea from the air temperature at the coastal station is proposed. The validity of such a proposal is confirmed indirectly by comparing a year's sea level changes measured and calculated using the proposed formula. The amount of inflow of river waters to the sea is adjusted.

Keywords: the Caspian sea, a year's evaporation, river water inflow.

Введение

Известно, что уровень Каспийского моря, крупнейшего на нашей планете замкнутого водоема, в течение предыдущего столетия заметно изменялся. Начиная с 1930 г. до конца семидесятых годов наблюдалось его снижение на 2 с лишним метра, а затем началось резкое продолжительное повышение. Как продолжительное снижение, так и продолжительный рост уровня могут приводить к весьма неблагоприятным для ведения хозяйства последствиям в прибрежных зонах и большим убыткам. При исследовании причин изменения уровня необходимо рассматривать режим составляющих водного баланса моря в многолетнем разрезе. Одной из составляющих баланса является испарение с акватории—процесс, поднимающий в атмосферу всю воду, принесенную реками и осадками, выпавшими на поверхность моря. Проблемой определения испарения с Каспийского моря (E_k) занимались многие ученые, получившие различные оценки его среднесуточного значения. Различия в оценках испарения, по-видимому, обусловлены не только различием в степени адекватности применяемых моделей природному процессу, но и трудностями определения (подбора) значений параметров уравнений, применяемых для расчета с огромной акватории. В настоящей работе автор пытается предложить наиболее простой, по сравнению со всеми ранее применявшимися, способ определения хотя бы ориентировочных значений годового испарения с поверхности Каспийского моря, учитывающий только температуру воздуха на его побережье.

Обоснование предлагаемого способа расчета испарения

В работах автора [8,9] была предложена эмпирическая формула для расчета среднесуточных значений (норм) испарения с поверхности водоемов суши в целом за безледоставный период (БП)

$$E=83t \text{ мм}, \quad (1)$$

где $t = \sum t_i / 12$; t_i — норма температуры воздуха за i -ый месяц теплого периода года на побережье данного водного объекта. К месяцам теплого периода здесь относятся месяцы, норма температуры воздуха которых неотрицательна. Понятно, что в тех случаях, когда нормы температуры за все месяцы года неотрицательны, величина t превращается в норму среднегодовой температуры. Формула (1) была получена в результате сопоставления величин E и t для равнинных озер и водохранилищ бывшего Советского Союза, при этом данные о E заимствовались из литературных источников, а данные о t из Справочника по климату СССР, обобщившем результаты метеонаблюдений, примерно, на уровень 1960 г. Расчет норм испарения по формуле (1), характеризующейся коэффициентом корреляции 0,98, за БП по этим водоемам показал, что средняя относительная погрешность не превосходит 6%. Формула (1) связывает нормы E и t за БП, однако, по-видимому, она может применяться не только для оценок норм испарения за БП, но и для оценок испарения за такие же периоды конкретных лет, так как термические условия в водоеме как для среднесуточных условий, так и для условий конкретного года одинаковы, а именно, на начало и конец БП запасы тепла в водоеме примерно одинаковы как в первом, так и во втором случае, т.е. в обоих случаях приход к водоему и расход им тепловой энергии за БП равны, но приход должен достаточно тесно коррелировать с температурой воздуха, а расход с затратами тепла на испарение. Отсюда становится понятным существование довольно тесной зависимости вида (1).

В работе автора [8] по формуле (1) было определено значение E_k по состоянию на 1960 г. по данным о температуре воздуха на станциях Астрахань, Гу-

рьев, Форт Шевченко, Красноводск, Гасан—Кули, Махачкала, Баку, Астара. Среднее значение t оказалось равным $12,5\text{ }^{\circ}\text{C}$, а значение E_k составило 1038 мм . В [7] приводится в общей сложности 8 оценок E_k , полученных различными авторами за различные периоды времени. Наименьшая из приведенных оценок составляет 934 мм , а наибольшая 1062 мм . Из них наиболее близкой к нашей оценка В.Н. Малинина и А.В. Безмельницына, равная 1027 мм и определенная за период 1940–1983 гг.

В настоящей работе решено было попытаться использовать формулу (1) для, хотя бы, приближенных оценок ежегодного испарения с Каспия при использовании данных о температуре воздуха только по одной станции Дербент, расположенной на западном побережье, примерно, посередине протяженности моря в направлении с севера на юг. Непрерывные данные по температуре воздуха по этой станции

имеются, начиная с 1921 г. Нормы температуры воздуха за все месяцы года здесь имеют положительное значение, поэтому t в формуле (1) в данном случае является средней за конкретный год температурой воздуха на станции Дербент. Норма годовой температуры воздуха по станции Дербент по данным [11] составила также $12,5\text{ }^{\circ}\text{C}$, т.е. совпала со средней температурой, определенной по данным перечисленных выше станций.

Данные, привлеченные из литературных источников, их анализ и дополнение

Для того, чтобы оценить результаты расчета годового испарения за многолетний период по формуле (1), мы обратились к работе В.Ю. Георгиевского [2], в которой приводятся значения составляющих погодичного водного баланса Каспийского моря за 1880–1977 гг. Данные из [2], начиная с 1921 г., приводятся в столбцах 2–5 табл.1.

Таблица 1. Годовые величины составляющих водного баланса (мм) Каспийского моря и температуры воздуха ($^{\circ}\text{C}$) по станции Дербент

Годы	ΔH	Y	P	E_k	t	E'_k	ΔH_1	Q
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1921	-170	486	249	905	12,0	971	-206	5120
1922	-30	711	228	969	12,7	1027	-58	7820
1923	-30	824	178	1032	13,5	1092	-60	9260
1924	-70	707	275	1052	12,6	1019	-7	7920
1925	-70	716	190	976	12,9	1044	-108	7870
1926	270	1071	220	1021	12,5	1011	310	12120
1927	100	898	242	1040	12,6	1019	151	10490
1928	260	949	277	966	11,5	930	326	10380
1929	0	801	234	1035	12,1	979	86	9250
1930	-170	593	212	975	12,4	1003	-168	7230
1931	-80	678	216	974	11,9	963	-39	7590
1932	100	741	258	899	12,1	979	50	8510
1933	-130	566	229	925	12,0	971	-146	6780
1934	-230	558	194	982	12,3	995	-213	6340
1935	-180	577	214	971	13,0	1052	-231	6780
1936	-220	531	197	948	12,7	1027	-269	5870
1937	-290	509	200	999	13,2	1068	-329	5090
1938	-320	515	230	1065	13,3	1076	-301	5530
1939	-230	572	204	1006	12,9	1044	-238	5700
1940	-120	635	246	1001	12,8	1036	-125	6090
1941	10	788	240	1018	12,2	987	71	7760
1942	90	834	224	968	12,1	979	109	8540
1943	-40	719	259	1018	12,3	995	13	7550
1944	-130	768	196	1094	12,9	1044	-50	7490
1945	-80	639	228	947	11,4	922	-25	6980
1946	80	848	246	1014	12,4	1003	121	9050
1947	150	936	172	958	12,7	1027	111	10550
1948	-80	849	223	1152	12,8	1036	66	8940
1949	-120	659	209	988	12,1	979	-81	7090
1950	-180	690	202	1072	12,5	1011	-89	7730
1951	-70	668	283	1021	12,4	1003	-22	7380
1952	-80	724	198	1002	12,9	1044	-92	7570
1953	-20	752	270	1042	12,3	995	57	8120
1954	-120	623	186	929	12,8	1036	-197	6080
1955	20	776	222	978	13,4	1084	-56	8740
1956	-40	632	246	918	11,6	938	-30	7516
1957	140	840	237	937	13,1	1060	47	9940
1958	60	849	270	1059	12,7	1027	122	9080
1959	-30	669	266	965	11,7	947	18	7920

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1960	-120	592	217	929	12,6	1019	-180	6890
1961	-130	694	260	1084	13,4	1084	-100	8070
1962	-100	689	230	1019	13,6	1100	-151	8140
1963	170	836	310	976	12,6	1019	157	7650
1964	-30	703	186	919	12,2	987	-68	6610
1965	20	679	253	912	12,3	995	-33	8140
1966	120	861	320	1061	14,3	1157	54	9510
1967	-160	560	250	970	12,6	1019	-179	5750
1968	-130	684	218	1032	12,9	1044	-112	7850
1969	120	717	310	907	11,5	930	127	7340
1970	30	801	193	964	12,8	1036	-12	8990
1971	-80	683	168	931	13,2	1068	-187	7670
1972	-120	636	232	988	12,6	1019	-121	6360
1973	-60	576	306	942	12,1	979	-67	5770
1974	100	801	232	933	12,5	1011	52	8460
1975	-310	496	203	1009	13,2	1068	-339	4700
1976	-100	613	250	963	12,1	979	-86	5990
1977	-40	603	240	883	12,4	1003	-130	6800
Среднее	-50	704	232	986	12,56	1016	-50	7657

В табл.1 использованы обозначения: ΔH —годовые изменения уровня моря (мм); Y —приток в море, который здесь приводится за вычетом стока в залив Кара-Богаз-Гол (мм); P —осадки на акваторию моря (мм); E_k —испарение (мм) по [2]; $t^{\circ}C$ —годовая температура на станции Дербент; E_k —испарение (мм) по формуле (2); Q —средние годовые расходы воды в р. Волге у г. Волгоград, м³/с.

В [2] подробно поясняется, каким образом определялись значения величин $\Delta H, Y, P, E_k$. Приведем некоторые из этих пояснений. Приток в море определялся на основе учета стока рек Волги, Урала, Куры, Терека, Сулака, Самура и стока рек иранского побережья. При этом, сток всех рек, за исключением Волги и Урала, ежегодно считался равным их норме. Подземный приток в море принимался за все годы постоянным и равным 5 км³/год. Осадки использовались с поправками на смачивание, ветровой недоучет и испарение по 12 станциям. Испарение определялось как остаточный член уравнения водного баланса.

Хотелось бы подробнее остановиться на величине среднего многолетнего притока в море, приведенной в [2], обсудить ее и несколько изменить, так как она представляется несколько приуменьшенной. Сначала остановимся на притоке волжских вод. Они ниже Волгограда могут расходоваться на испарение в Волго-Ахтубинской пойме и в устьевой зоне, которые в совокупности занимают, примерно, третью часть Астраханской области. Допустим, по-видимому с явным преувеличением, что общая площадь зеркала множественных водотоков и водоемов, пополняемых речной водой во время разливов, в этих зонах составляет 20% от площади области, равной 44,1 тыс. км². Испарение с площади водного зеркала оценим по формуле (1). С помощью [11] можно установить, что значение t для Волгограда равно 9,8°С, а для Астрахани 10,4°С. Для расчета примем среднее, т.е. $t=10,1^{\circ}C$. Тогда испарение составит 838 мм. Необходимо учесть осадки, выпадающие на это зеркало и сокращающие потери воды. Осадки здесь, по данным работы [12], можно оценить в 220–250 мм. Оценим их

в 230 мм. Теперь легко определить, что безвозвратные потери волжских вод на территории Астраханской области составляют около 5,4 км³/год. По кадастровым данным [3] среднее многолетнее значение стока у Волгограда за 1880–1977 гг. равнялось 246 км³. Таким образом, средний приток волжских вод в море за этот период составлял 240,6, а не 235 км³/год, как это считается в [2]. Далее, в работе [2] говорится о том, что «при подсчете притока малых рек западного побережья Каспийского моря использовались наблюдения по стоку 34 рек и результаты экспедиционных исследований». Однако, если сложить указанные в данной работе величины притока по всем крупным рекам, рекам иранского побережья и учесть подземный приток, то получим 288,9 км³/год. В [2] в качестве суммарного притока к морю указывается величина 288 км³/год, но тогда получается, что сток малых рек западного побережья в [2] не учтен. Мы попытались, провести, хотя бы ориентировочно, такой учет. На азербайджанском побережье выделяются два участка с повышенной густотой речной сети – один в северной части южнее границы с Дагестаном и другой между устьем Куры и границей с Ираном. Площадь первого участка приблизительно можно оценить в 5 тыс. км², а средний слой стока с него по данным кадастрового издания [4] в 550 мм. Откуда сток в море с этого участка составляет 2,8 км³/год. Площадь второго участка также можно оценить в 5 тыс. км², а средний слой стока с него, по данным [4], в 480 мм, что эквивалентно 2,4 км³/год. Сток малых рек дагестанского побережья между устьями рек Самура и Сулака по данным о расходах воды [5] можно оценить, примерно в 1 км³/год. Таким образом, по нашему мнению, средний за период 1880–1977 гг. приток в Каспийское море больше на 11,3 км³/год, чем это указывается в [2], и составляет около 300 км³/год. Отметим, что близкая к этой величина суммарного притока (303,8 км³/год) за период 1925–1969 гг. указывается К.И. Смирновой в работе [10]. Но, если приток увеличился на 11,3 км³/год, то на такую же величину должно увеличиться испарение с поверхности моря. В пересчете в мм слоя при средней

площади моря, равной 374 тыс. км² [1], это увеличение составит 30 мм. Именно настолько, по нашему мнению, надо увеличить среднее многолетнее испарение с Каспийского моря за период 1880–1977 гг., определенное В.Ю. Георгиевским в 980 мм [2], т.е. оно должно составлять 1010 мм. Отметим, что такую же (1010 мм) величину испарения получила Смирнова [10], но за период 1925–1969 гг.

Далее мы решили увеличить все годовые величины испарения, полученные Георгиевским, на 30 мм и считать их для себя эталонными, а поэтому решили исправить коэффициент в формуле (1) так,

чтобы норма испарения за 1921–1977 гг. (период, за который есть данные по температуре воздуха на станции Дербент), определенная по данным работы [2], но с поправкой на 30 мм и рассчитанная по формуле, совпадали. Первая норма оказалась равной 1016, а вторая 1042 мм. Отсюда можно получить

$$E=80,9t \text{ мм.} \quad (2)$$

В табл. 2 приводятся результаты расчета среднего испарения с Каспийского моря, полученные отдельными авторами (E_a) и по данной формуле (E_k') за различные периоды.

Таблица 2. Испарение с Каспийского моря за различные периоды

Авторы	Период, гг.	E_a , мм	E_k' , мм
В.А. Леднев, Г.Н. Зайцев [10]	1930–1952	1013	1011
К.И. Смирнова [10]	1925–1969	1010	1014
В.Н. Малинин, А.В. Безмельницин [7]	1940–1983	1027	1021

Данные табл.2 показывают, что оценки испарения за различные периоды времени по формуле (2) достаточно близки к оценкам других авторов. По этой формуле был проведен расчет ежегодных значений испарения E_k' представленных в столбце 7 табл.1. Сравнение значений E_k' с данными Георгиевского (E_k) показало, что между ними существует довольно слабая связь с коэффициентом корреляции 0,44. Означает ли это, что E_k' рассчитывается с неудовлетворительной точностью? Такое утверждение представляется преждевременным. Ведь, получается что величины E , которые мы приняли за эталон, слабо связаны с температурой воздуха, но это противоречит физическим представлениям о процессе испарения, а также не согласуется с формулой (1), которая, как уже говорилось выше, получена в результате сопоставления испарения с водной поверхности и температуры воздуха за теплый период года при коэффициенте корреляции 0,98. Причина, или одна из

причин, слабой связи E_k с температурой воздуха может заключаться в том, что приток в море по ряду рек ежегодно принимался постоянной величиной, равной норме. Отметим, что связь с годовыми величинами испарения, определенными Смирновой за период 1925–1969гг, у величин E_k' заметно теснее, чем с величинами Георгиевского, и характеризуется коэффициентом корреляции, равным 0.76.

Косвенные оценки степени достоверности расчета испарения по предлагаемой формуле

Мы попытались оценить степень достоверности ежегодных значений испарения, вычисленных по формуле (2), еще следующими косвенными способами. Во-первых, был произведен расчет изменений уровня моря ΔH_1 (столбец 8 в табл.1) за каждый год по разности между ($Y+P+30$) и E_k' , и результаты его расчета сопоставлены с измеренными величинами ΔH (рис.1).

Рис.1 Связь между рассчитанными (ΔH_1) и измеренными (ΔH) годовыми изменениями уровня Каспийского моря.

Оказалось, что между ΔH_1 и ΔH существует довольно тесная связь с коэффициентом корреляции, равным 0,91. Важно также отметить следующее. Средние значения ΔH_1 и ΔH составили соответственно -50 и -50 мм (табл.1). Средняя квадратическая погрешность определения рассматриваемым способом величин ΔH_1 равна 56 мм при стандартном отклонении (6) величин ΔH , равном 127 мм. Если за допустимую погрешность определения ΔH_1 принять величину 0,676, как это принято, например, при

оценке гидрологических прогнозов, то оказывается, что только в шести случаях из пятидесяти семи абсолютная величина разности $\Delta H_1 - \Delta H$ больше допустимой погрешности. Таким образом, можно считать, что годовое изменение уровня моря в 89% случаев при использовании формулы (2) определяется с удовлетворительной точностью. Во-вторых, мы попытались выяснить, насколько тесно связаны ежегодные изменения уровня моря ΔH со стоком Волги у г. Волгограда (табл.1), и не может ли эта зависимость быть

расчетной для ΔH . Было получено уравнение с коэффициентом корреляции 0,82

$$\Delta H = 0,070Q - 579 \text{ мм}, \quad (3)$$

где Q — средний годовой расход воды в р. Волге у г. Волгоград. Расчеты показали, что по зависимости (3) величины ΔH определяются с удовлетворительной точностью только в 74% случаях, а средняя квадратическая погрешность расчета составляет 74 мм. Если же в качестве предиктора учесть еще испарение, то получим зависимость

$$\Delta H = 0,069Q - 0,69E + 120 \text{ мм}, \quad (4),$$

где E — испарение, рассчитанное по формуле (2). В эмпирическую формулу (4) испарение входит с правильным знаком (минус), здесь общий коэффициент корреляции равен 0,85; средняя квадратическая погрешность составляет 66 мм, результаты расчета удовлетворительны в 84% случаях, т.е. учет рассчитанного по формуле (2) годового испарения заметно улучшает результаты определения годовых изменений уровня моря. Это говорит о том, что формула (2)

действительно способна достаточно правдоподобно воспроизводить ход годовых значений испарения во времени. Отметим, что формулу (4), по-видимому, можно привлекать для приближенных оценок ΔH .

Приведенные косвенные оценки достоверности погодичных величин испарения, определенных по формуле (2), позволяют, по нашему мнению, предложить использовать эту формулу для оценок, хотя бы, ориентировочных значений годового испарения и изменчивости во времени процесса испарения с поверхности Каспийского моря. В табл.3 приведены средние и стандартные отклонения испарения за нарастающие интервалы времени, определенные по формуле (2). Данные табл.3 показывают, что средние величины испарения непрерывно плавно нарастают в течение 1921–2017 гг. Почти аналогичное можно сказать и о поведении стандартных отклонений. На рис.2, где представлен ход годового испарения E_k во времени, видно, что начиная с 1988 года испарение начало интенсивно нарастать.

Таблица 3. Средние и стандартные отклонения испарения, определенного по формуле (2), по нарастающим периодам

Период, годы	1921–1950	1921–1960	1921–1970	1921–1980	1921–1990	1921–2000	1921–2017
E_k ср., мм	1010	1011	1016	1017	1020	1023	1043
σ , мм	39	42	47	46	46	50	57

Рис.2. Годовое испарение, рассчитанное по формуле (2).

Нормы испарения, определенные по формуле (2), за периоды 1921–1987 и 1988–2017 гг. составили соответственно 1018 и 1099 мм, т.е. можно считать, что возможность снижения уровня моря за счет испарения заметно возросла. Если такая повышенная температура воздуха будет сохраняться и далее в течение продолжительного времени, то это будет работать на продолжительное снижение уровня моря и грозить повторением той катастрофы, которую испытывали прибрежные зоны в прошлом столетии.

Заключение

В работе предлагается упрощенный способ определения испарения с поверхности Каспийского моря, основанный на использовании температуры воздуха по станции Дербент, расположенной на западном побережье, примерно, посередине протяженности моря в направлении с севера на юг. При оценке

среднего многолетнего испарения этот способ дает результаты, близкие к полученным ранее другими авторами. По нашему мнению, предлагаемая формула может использоваться для ориентировочных оценок годового испарения и его изменений во времени с поверхности данного моря. Попытка обоснования такого предложения приводится в работе. Расчет годовых значений испарения за период 1921–2017 гг., в частности, показал, что его норма за последние тридцать лет превысила норму за предыдущие годы, примерно, на 80 мм. Столь заметный рост испарения, связанный с ростом температуры воздуха, может оказать серьезное влияние на снижение уровня моря, что может вызвать весьма нежелательные последствия в его прибрежных зонах.

Литература:

1. Викулина З.А. Водный баланс озер и водохранилищ Советского Союза. —Л.: Гидрометеоиэдат, 1979. 175с.

www.esa-conference.ru

2. Георгиевский В.Ю. Водный баланс Каспийского моря по данным наблюдений. // Труды ЛГМИ. 1982. выл.79. С.129–136.
3. Гидрологический ежегодник, том4. вып.4,8.
4. Гидрологический ежегодник, том3, вып. 3,5.
5. Гидрологический ежегодник, том.3, вып. 1.
6. Доступ к данным ВНИИГМИ–МЦД. // meteo.ru/data.
7. Малинин В.Н. Проблема прогноза уровня Каспийского моря. СПб. Издательство РГГМИ, 1994. 160 с.
8. Постников А.Н. Приближенный метод оценки испарения с озер и водохранилищ. // Ученые записки РГГМУ. 2010. №13. С.21–29.
9. Постников А.Н. Оценка норм испарения за безледоставный период с озер и водохранилищ России и отдельных стран СНГ методом теплового баланса. // Ученые записки РГГМУ. 2012. № 26. С.25–33.
10. Смирнова К.И. Водный баланс и долгосрочный прогноз уровня Каспийского моря. // Труды Гидромет-центра СССР, 1972, вып.94.
11. Справочник по климату СССР. Вып. 1–34. –Л.: Гидрометеоздат, 1966–1968.
12. Швер Ц.А. Атмосферные осадки на территории СССР.–Л.: Гидрометеоздат, 1976. 302 с.